

LIP LIFT: RELATO DE CASO

Lip Lift: Case Report

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17082801>

Pedro Dias RAMOS
Especialista em Cirurgia e
Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial e
Harmonização Orofacial
[https://orcid.org/0009-
0002-1455-5333](https://orcid.org/0009-0002-1455-5333)

Larissa Coelho ALMEIDA
Graduada em Odontologia
pela Faculdade
Independente do Nordeste,
Pós-graduanda em Estética
Avançada

Lucas Pereira CANGUSSU
Cirurgião Dentista

RESUMO

O lip lift é um procedimento Cirúrgico destinado a rejuvenescer e melhorar a estética dos lábios. Neste artigo, vamos abordar um caso clínico de uma paciente que buscou revisão do procedimento após não estar satisfeita com o resultado anterior. O caso clínico ilustra uma segunda abordagem para corrigir da cicatriz indesejada e restaurar uma proporção labial harmoniosa. Discutimos a técnica do lip lift, suas indicações e considerações cirúrgicas, bem como os aspectos chave a serem avaliados antes de realizar o procedimento.

Palavras-Chave: Lip Lift; Rejuvenescimento Labial; Cirurgia Estética; Revisão de Cicatriz.

ABSTRACT

The lip lift is a surgical procedure aimed at rejuvenating and enhancing the aesthetics of the lips. In this article, we will address a clinical case of a patient who sought a revision of the procedure after being dissatisfied with the previous result. The clinical case illustrates a second approach to correct an unwanted scar and restore a harmonious lip proportion. We discuss the lip lift technique, its indications, surgical considerations, as well as the key aspects to be evaluated before performing the procedure.

Keywords: Lip Lift; Lip Rejuvenation; Cosmetic Surgery; Scar Revision.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento facial é um fenômeno natural que, ao longo do tempo, traz consigo alterações anatômicas e estéticas. Uma área particularmente evidente dessas mudanças é a região perioral, onde o lábio desempenha um papel central na expressão facial e na harmonia estética. O passar dos anos muitas vezes resulta em alterações no lábio, como rugas, perda de projeção e definição inadequada do vermelhão^{1,2,3}.

Entre as várias intervenções cirúrgicas disponíveis para abordar essas preocupações estéticas, o levantamento subnasal de lábio emergiu como uma técnica notável. Este procedimento, também conhecido como "lip lift", tem sido reconhecido por seu potencial em restaurar a juventude e a vitalidade perioral, abordando especificamente questões como rugas, projeção labial perdida e contorno indefinido do vermelhão^{4,5,6}.

Neste contexto, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se propõe a explorar detalhadamente o levantamento subnasal de lábio, examinando suas indicações, técnicas e resultados. Ao compreender a evolução deste procedimento estético, desde suas indicações até suas aplicações contemporâneas, buscaremos fornecer uma visão abrangente sobre o papel do lip lift no cenário da cirurgia facial.

Além disso, este estudo pretende destacar a importância do lip lift não apenas na busca pela estética facial ideal, mas também na melhoria da autoestima e na qualidade de vida dos pacientes submetidos a esse procedimento. Ao explorar a literatura existente e analisar casos clínicos relevantes, buscamos contribuir para a compreensão e apreciação do levantamento subnasal de lábio como uma ferramenta valiosa na prática da cirurgia facial.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Apresentamos o caso da V. O. 44 anos, que havia realizado um lip lift com outro profissional em 25 de fevereiro de 2023, porém, não ficou satisfeita com o resultado devido a uma cicatriz indesejada de 6 mm, além de querer uma eversão maior do lábio e maior exposição dos incisivos superiores. A paciente procurou nossa clínica recentemente em busca de revisão do procedimento. A avaliação revelou que sua altura labial superior era de 20 mm, permitindo a remoção completa da cicatriz anterior, deixando ainda com 14 mm de distância entre a espinha nasal e a borda do lábio, dentro dos parâmetros de normalidade.

Figura 1 - Antes do Procedimento

Figura 2 - Antes do Procedimento

Figura 3 - Marcação.

Técnica Cirúrgica: Como meio de prevenir uma deiscência durante o processo de cicatrização, aplicamos 24u (8u em cada ponto) de toxina botulínica Dyspoyt, 15 dias antes do procedimento, limitando a movimentação muscular da região.

A marcação cirúrgica ficou restrita a dimensão da cicatriz, tendo em sua extensão máxima 6mm. Após a incisão com Lâmina fria 15c de aço carbono (ver marca) fizemos a excisão do retalho, preservando ainda uma fina camada do subcutâneo. A etapa seguinte utilizando uma tesoura de metzenbaum foi a divulsão de toda borda inferior da incisão, estendendo-se até a borda do vermelhão. A aproximação das bordas foi realizada por um único ponto simples de sutura em subcutâneo na linha média e 2 colchoeiros verticais na região de cada narina, essas suturas (nylon 5.0 tecuture) em colchoeiros foram realizadas de forma peculiar, na borda inferior (labial) o tecido transpassado foi o subcutâneo, e na borda oposta, dentro da narina, foi transpassado pele permitindo que o nó ficasse exteriorizado, podendo assim essa sutura passível de remoção no tempo determinado. Finalizamos a sutura com mais 6 pontos simples em pele utilizando fio 6.0 nylon tecuture

A paciente foi submetida a um lip lift revisório, no qual a cicatriz anterior foi removida e o lábio superior foi reposicionado para atingir a proporção labial desejada. O procedimento foi realizado com sucesso, resultando em uma aparência mais natural e uma estética labial

aprimorada. A paciente demonstrou alta satisfação com os resultados da revisão.

Figura 4 - Após cirurgia.

Figura 5 - Sutura final com nylon 6.0 Tecsuture

Figura 6 - Após 7 dias

Figura 7 - Após 15 dias

Figura 8 - Controle de 1 mês

Iniciando Kelo cote 2 x ao dia, e utilizando fita drenison oclusivo por 15 dias somente a noite, orientada a cortar a fita bem no formato da região para ficar bem adaptado.

Figura 9 - Controle de 2 anos.

Figura 10 - Antes e após 2 anos

DISCUSSÃO

O lip lift é um procedimento cirúrgico estético que tem ganhado crescente popularidade devido à sua capacidade de melhorar a proporção labial, promover maior exposição dentária e rejuvenescer a região perioral de forma eficaz e relativamente rápida^{1,2}. No caso apresentado, a paciente buscou revisão do procedimento inicialmente realizado, motivada por insatisfação com uma cicatriz visível e insuficiente eversão labial, aspectos comuns que podem demandar correção cirúrgica adicional³.

A avaliação antropométrica pré-operatória revelou que a altura labial superior da paciente estava dentro dos parâmetros considerados normais, o que possibilitou a remoção completa da cicatriz prévia e o reposicionamento adequado do lábio, respeitando os limites anatômicos e estéticos recomendados⁴. O planejamento cirúrgico criterioso, incluindo a marcação restrita à área cicatricial e a preservação de uma fina camada subcutânea durante a excisão, foram fundamentais para minimizar riscos de deiscência e promover uma cicatrização favorável^{5,6}.

A utilização da toxina botulínica como estratégia pré-operatória para limitar a movimentação muscular da região foi determinante para prevenir complicações, como a abertura da sutura durante o processo cicatricial, corroborando relatos que recomendam essa abordagem para melhorar os resultados e a durabilidade do procedimento^{5,7}. A técnica peculiar de sutura, com pontos em colchoeiro realizados de forma a permitir remoção simples e reduzir tensão na pele, também contribuiu para um resultado estético satisfatório, alinhando-se às recomendações de técnicas que preservam a vascularização e minimizam o trauma tecidual^{8,9}.

A literatura demonstra que o lip lift subnasal promove um rejuvenescimento natural e duradouro da região, melhorando a proporção facial e a exposição dentária, aspectos valorizados pelos pacientes e importantes para a harmonia estética^{10,11}. No entanto, a ocorrência de cicatrizes indesejadas ainda representa um desafio, especialmente em pacientes com cicatrização mais exuberante ou em procedimentos realizados sem adequado planejamento^{3,12,13}. A revisão cirúrgica, quando bem indicada e executada, pode corrigir essas imperfeições e otimizar o resultado final, como evidenciado no presente caso.

É importante destacar a relevância da avaliação detalhada e da abordagem multidisciplinar no planejamento do lip lift, considerando aspectos anatômicos, estéticos e funcionais, para garantir resultados seguros e satisfatórios. Estudos recentes apontam para avanços nas técnicas cirúrgicas, incluindo a liberação em plano profundo e a suspensão segura, que potencializam os benefícios do procedimento^{5,14}. Além disso, a compreensão da anatomia vascular da região labial é crucial para evitar complicações como necrose e hematomas^{8,15,16}.

Este relato reforça que a revisão de lip lift, quando conduzida com técnica adequada e

suporte adjuvante, é uma estratégia eficaz para correção de cicatrizes e otimização da estética labial, proporcionando alta satisfação do paciente.

CONCLUSÃO

O procedimento de lifting labial subnasal pode impactar significativamente a estética nasal inferior, especificamente pela diminuição do ângulo nasolabial e potencialmente contribuir para a pseudoprojeção excessiva da ponta nasal, como mostram os resultados deste estudo.

É essencial que pacientes e profissionais trabalhem em conjunto para alcançar resultados estéticos desejados e naturais por meio do lip lift. A técnica oferece a oportunidade de realçar a beleza natural dos lábios e restaurar uma proporção labial harmoniosa, melhorando a autoestima e a satisfação do paciente.

REFERÊNCIAS

1. Salibian AA, Bluebond-Langner R. Lip lift. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2019;27(2):261–6. Available from: [https://www.facialplastic.theclinics.com/article/S1064-7406\(19\)30004-5/fulltext](https://www.facialplastic.theclinics.com/article/S1064-7406(19)30004-5/fulltext)
2. Sturm A. Lip lift. *Otolaryngol Clin North Am.* 2022;55(4):835–47. Available from: [https://www.oto.theclinics.com/article/S0030-6665\(22\)00057-3/fulltext](https://www.oto.theclinics.com/article/S0030-6665(22)00057-3/fulltext)
3. Júnior LC, da Silva Cruz NT, de Vasconcelos Gurgel BC, de Aquino Martins AR, Lins RD. Impact of subnasal lip lift on lip aesthetic: a systematic review. *Oral Maxillofac Surg.* 2023;27(1):9–15. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10006-022-01049-y>
4. Daenecke S, Bianchini EM, Silva AP. Anthropometrical measurements of the height of the upper lip and length of the philtrum. *Pró-Fono Rev Atual Cient.* 2006;18:249–58. Available from: <https://www.scielo.br/j/pfono/a/hS5wTwF55d68WPbL7mxdpjF/?lang=en>
5. Talei B. The modified upper lip lift: advanced approach with deep-plane release and secure suspension: 823-patient series. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2019;27(3):385–98. Available from: [https://www.facialplastic.theclinics.com/article/S1064-7406\(19\)30031-8/fulltext](https://www.facialplastic.theclinics.com/article/S1064-7406(19)30031-8/fulltext)
6. Morera Serna E, Serna Benbassat M, Terré Falcón R, Murillo Martín J. Anatomy and aging of the perioral region. *Facial Plast Surg.* 2021;37(2):176–93. Available from: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1725104>
7. Wollina U, Goldman A. Sustained attractiveness and natural youthful appearance by upper lip rejuvenation: Minimally invasive procedures to combat facial aging. *Wien Med Wochenschr.* 2017;168(13–14):361–6. Available from: <https://europepmc.org/article/med/28382497>
8. Lee KL, Lee HJ, Youn KH, Kim HJ. Positional relationship of superior and inferior labial artery by ultrasonography image analysis for safe lip augmentation procedures. *Clin Anat.* 2020;33(2):158–64. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ca.23379>
9. Cotofana S, Alfertshofer M, Schenck TL, Bertucci V, Beleznyay K, Ascher B, et al. Anatomy of the superior and inferior labial arteries revised: an ultrasound investigation and implication for lip volumization. *Aesthet Surg J.* 2020;40(12):1327–35. Available from: <https://academic.oup.com/asj/article/40/12/1327/5848461?login=false>

10. Patel AA, Schreiber JE, Gordon AR, Mehta K, Mikolasko BD, Levine JB, et al. Three-dimensional perioral assessment following subnasal lip lift. *Aesthet Surg J*. 2022;42(7):733–9. Available from: <https://academic.oup.com/asj/article/42/7/733/6556171?login=false>
11. da Silva TO, da Rocha MW, Varejão LC. Lip lifting como alternativa estética: Lip lifting as an esthetic alternative. *Braz J Dev*. 2022;8(11):71537–48.
12. Marechek A, Perenack J, Christensen BJ. Subnasal lip lift and its effect on nasal esthetics. *J Oral Maxillofac Surg*. 2021;79(4):895–901. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278239120314440>
13. Rauso R, Califano L, Ruge L, Chirico F, Tartaro G. Surgical lip remodeling after injection of permanent filler. *Aesthet Surg J*. 2019;39(5):565–71. Available from: <https://academic.oup.com/asj/article/39/5/565/5109911?login=false>
14. Zhao H, Wang X, Qiao Z, Yang K. Different Techniques and Quantitative Measurements in Upper lip lift: A Systematic Review. *Aesthet Plast Surg*. 2023;1–3. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-023-03302-5>
15. Money SM, Wall WB, Davis LS, Edmondson AC. Lumen diameter and associated anatomy of the superior labial artery with a clinical application to dermal filler injection. *Dermatol Surg*. 2020;46(5):678–84. Available from: https://journals.lww.com/dermatologicsurgery/abstract/2020/05000/lumen_diameter_and_associated_anatomy_of_the.17.aspx?context=latestarticles
16. Cotofana S, Alfertshofer M, Schenck TL, Bertucci V, Belezny K, Ascher B, et al. Anatomy of the superior and inferior labial arteries revised: an ultrasound investigation and implication for lip volumization. *Aesthet Surg J*. 2020;40(12):1327–35. Available from: <https://academic.oup.com/asj/article/40/12/1327/5848461?login=false>